

NOTIQLIK SAN'ATI VA NUTQ MADANIYATI

Dilfuzaxon QO'ZIYEVA Ilxomjon qizi

*Farg'ona davlat universiteti
jurnalistika mutaxassisligi 1-kurs magistranti
dilfuzaqoziyeva005@gmail.com*

***Annotatsiya.** Ushbu maqola notiqlik san'ati, omma oldida nutq so'zlash mahorati, nutqning aniqligi va tasirchanligining oshirish yo'llari, nutq madaniyati to'g'risida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar. Mohir notiq, ifodaviylik, so'zamol, notiqlik san'ati, so'zlash, nutq madaniyati, nutq odobi, tasirchanlik, belgilangan reja.

Kirish

Hozirgi rivojlangan Yangi O'zbekistonda yashayotgan insonlarda yangicha dunyoqarash shakllanishi notiqlik san'ati muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki yangicha dunyoqarash ruhida tarbiyalanayotgan har bir yosh avlod to'g'ri va savodli yozish, o'qish bilan birga chiroyli gapirish, nutqiy madaniyat va notiqlik san'ati sirlaridan bilimga ega bo'lishi, bugungi va ertangi kunning talabi ekanligini har taraflama his qilmog'i shart.

Natija va mulohazalar

Inson fikrini ifoda etishi uchun Alloh tomonidan sezgi organlardan biri til berildi. Aql esa inson ixtiyorida endi uni ishlatib, til orqali so'zlarni ifodalashga kirishadi. Shunday ekan biz o'zimizning aql-farosatimizni ishga solib, uni ishlata

olishimiz zarur. Shundagina biz soʻzimiz va nutqimizning qanchalik kuch-qudratga ega ekanligiga guvoh boʻlamiz. Notiq insonlar haqida maqola, kitoblarda notiq, notiqlik, nutq odobi, notiqlik sanʼati kabi atamalar va tushunchalarni oʻqiymiz. Ogʻzaki nutqda odamlar orasida: soʻz ustasi, soʻzga chechan, soʻzga usta, soʻzamol, suhandon kabi iboralarni eshitamiz. Toʻgʻri, hamma ham nutqiy qobiliyatga ega boʻlmaydi. Notiqlik bu – sanʼat. Bu qobiliyatini ustida ishlasa, rivojlantirsa albatta u chinakam notiqlik mahoratini egallash mumkin. Mohir notiq voqea hodisaga aniq-ravshan va jonli malumot berishi orqali tinglovchi ongiga taʼsir etishi, ularni kuldirishi, yegʻlatishi va hayolot olamining zabt etishi mumkin. Qadim zamonlardan beri jamoat oldida soʻzga chiqib, odamlarga oʻz fikrini tushuntirish, ular ongiga taʼsir etib, oʻz ortidan ergashtirish, biror narsa, voqea, hodisa haqida gapirganda ishontirish va isbotlab berishga intilish, insonlar orasidan soʻzamol notiqlarning chiqishiga zarurat tugʻdirgan hamda notiqlik sanʼatining paydo boʻlishiga sabab boʻlgan. Buning uchun esa, avvalo, maʼlum ijtimoiy sharoit va muhit boʻlishi lozim edi. Davlat ishlarini boshqarishda qatnashishni istagan, lashkarboshilikni xohlagan har bir kishi uchun chiroyli va taʼsirchan nutq soʻzlash sanʼatini egallash majburiy bir ehtiyojga aylangan. Bunday shaxslar xalq yigʻinlariga toʻplangan. Ular orasida soʻzga chechanlari keskin dalillar bilan xalqni ishontirib, odob bilan soʻzlagan davlat arboblari xalq nazariga tushgan. Eramizdan oldingi VII asrlarda yaratilgan xalqimizning qadimiy adabiy va madaniy merosi sanalmish sof turkiy tilda bitilgan Alp Er Toʻngʻa dostoni ham xuddi Yunon va Rim notiqlari nutqlari matnlaridan badiiy ijod namunalari tugʻilib, shakllanib, taraqqiyotga yuz tutgani kabi bizda ham mavjud notiqlik matnlarining mevasi boʻladi. Notiq oʻz nutqining grammatik jihatdan toʻgʻri tuzilishi, shu davr adabiy til normasiga mos kelishi, mazmunli hamda sodda, aniq va mantiqli boʻlishiga jiddiy eʼtibor berishi kerak. Shundagina uning nutqi ommaga tushunarli boʻladi, ommaning uning fikri va mulohazalarini tushunishi oson boʻladi. Biroq tushushunishning oʻzi hali yetarli emas. Nutq taʼsirchan ham

bo'lishi kerak. Ta'sirchanlikni esa yuqorida sanab o'tilgan grammatik jihatdan to'g'rilik, soddalik, aniqlik, mantiqiylik kabilar ta'minlay olmaydi. Ta'sirchanlikni ta'minlash uchun ulardan tashqari tilning tasviriy vositalarini mukammal bilish va ulardan foydalana olish zarurdir. Tilning tasviriy vositalari hisoblangan metafora, metonimiya, sinekdoxa, o'xshatishlarning o'rni beqiyosdir. Ayniqsa, ohangning roli o'zgachadir. Notiqlik san'ati — ijtimoiy hodisa. Taniqli olim Nusratilla Jumayevning fikricha Alisher Navoyining:

Olibmen taxti farmonimga oson

Cherik chekmay Xitoydan to Xuroson,

degan so'zlarida ham shunday hikmat bor. Cherik — bu lashkar. Shoir lashkar tortmasdan Xitoydan Xurosongacha bo'lgan sarhadni zabt etganligi haqida faxrlanib so'zlamogda. Ma'lumki, Alisher Navoyining ta'sir doirasi va darajasi har qanday sarkardadan ham ustun bo'lgan. Nutq va tafakkur salohiyati uni vaziri a'zam darajasiga ko'targan edi. Bobokalonimiz hazrat Alisher Navoiyning til va nutq, nutq odobi, notiqlik san'ati haqidagi fikrlari aynan haqiqatligiga shubha bo'lishi mumkin emas. Misollarga murojaat qilaylik:

Yaxshi so'zlay olish (nutq) — san'atdir, noyob hunardir.

Uni egallashga intilgan: Erdin so'z hunar, enchidin bo'z hunar [1].

Ayniqsa, ommaviy chiqishlarda notiqning nutqi va uslubi muhim ahamiyatga ega. Ommaviy chiqishlar hamma uchun, uning tinglovchilari: oddiy dehqondan tortib, pedagogdan tortib tibbiyot xodimigacha, o'quvchidan tortib talabagacha, jamiyatimizda taraqqiyot uchun xizmat qiladigan ommaga mo'ljallanadi. Aniqroq aytilganda, teleko'rsatuvlardagi nutqday, ko'pchilikka manzur bo'ladigan sodda

uslubdagi yoshu qari tushunadigan va uni eshitib fikrleydigan aniq, ravon va xalq tilidagi va dilidagi nutq bo'lishi kerak. Ommaviy chiqishlardagi nutqda to'g'rilik, ma'nan yetuklik va lo'ndalik kabi sifatlar o'z aksini topmog'i lozim. Ommaviy chiqishlarda nutq so'zlayotgan ba'zi shaxslar o'z nutqlarida ayrim so'zlarni o'rinli-o'rinsiz ko'p takrorlaydilar. Bunday takrorlanadigan xo'sh, xo'p, demak, aytaylik, ya'ni, olaylik, masalan, haligi, anaqa kabi so'zlarni ko'p ishlatadi. Aniqlik nutqning muhim fazilatlaridan biri sifatida qadimdan ma'lum. G'arb va Sharq olimlari ham aniqlikni nutq sifatlarining birinchi sharti hisoblaganlar. Kaykovus: "Ey farzand, so'zning yuzin va orqasin bilg'il va ularga rioya qilg'il, har na so'z desang yuzi bila degil, to suxango'y bo'lg'aysan. Agar so'z aytib, so'zning nechuk ekanin bilmasang qushga o'xsharsanki, unga to'ti derlar, ul doim so'zlar, ammo so'zning ma'nosin bilmas", – deydi [2].

Ifodalangan tushunchalar tizimida so'zlarni ularning tildagi ma'nolariga mos holda qo'llash kerak. Notiq nutqning muhim fazilatlaridan biri ifodalilikdir. Shu nuqtai nazardan qaralganda, ommaviy chiqishlarda notiqlarning nutqlari xilma-xildir. Hatto bir mavzuga bag'ishlangan turli kishilarning nutqi turlicha ifodalanishi mumkin. Bunday nutqlarning biriga tinglovchi qiziqib qarasa, boshqachasiga nisbatan loqayd munosabatda bo'ladi. Ma'lumki, notiqlar ham har xil bo'ladi.

Har biri o'z nutq uslubiga, o'ziga xos bilimga, o'zini tuta bilish, omma bilan til topa bilish mahoratlariga ega bo'ladi. Aristotel to'g'ri ta'kidlaganidek, nutq zamiridagi fikrlar gapiruvchi shaxs orqali gavdalanadi va uning nutqi davomida yuzaga keladi. Demak, har bir notiq o'ziga xos ovozga, o'ziga xos uslubga ega bo'lishi lozim. Biroq baribir har bir notiq Alisher Navoiy o'zining "Mahbub ul-qulub" asarida keltirgan "Ko'ngil xazinasining qulfi – tilo; U xazinaning kalitini so'z bil", "Ko'p, bemaza so'zlaydigan ezma – kechalari tong otguncha tinmay huradigan itga o'xshaydi", "Xushsuxan odam yumshoqlik bilan do'stona so'z aytadi: ko'ngliga tushishi mumkin bo'lgan yuz g'am – uning so'zi bilan daf bo'ladi. So'zda har qanday

yaxshilikning imkoni bor”... “Til shuncha sharafi bilan nutqning qurolidir...”, “Tilning ixtiyorini qo‘lingda asragil; so‘zingni ehtiyotlik bilan so‘zla. Ilg‘ab olishni ta‘minlaydigan bo‘lishi kerak”.

Ommaviy chiqishlarda notiq tinglovchilar hushyorligini oshiruvchi turli savollar qo‘yishi va unga javobni lo‘nda qilib esda qoladigan sodda usul bilan tushuntirmog‘i muhim ahamiyat kasb etadi. Omma oldida notiq bilishi lozim bo‘lgan yana bir muhim jihat nutq jarayonida hayotiy misollardan foydalanishdir. Adabiy til madaniyatini chuqur egallagan insongina nutq mudaniyatiga ega bo‘ladi. Til madaniyatini egallashda tilga bo‘lgan e‘tibor, unga chinakam muhabbat va hurmat muhim rol o‘ynaydi. Adabiy til va uning me‘yorlarini shunchaki qiziqish yoki u bilan nomigagina shug‘ullanish orqali egallab bo‘lmaydi. Insonning nutq faoliyati uch ko‘rinishda namoyon bo‘ladi. Bular so‘zlash, mutolaa qilish va eshitish. So‘zlash deyilganda, so‘zlovchining ma‘lumot, maslahat berishi, buyurishi, o‘ziga noma‘lum bolgan narsalar haqida so‘rashi tushuniladi. So‘zlaganda so‘zlovchining bilimi, madaniyati, axloqi, odobi yuzaga chiqadi. Mutolaa qilish o‘quvchining yozma nutq orqali asar muallifi, obrazlari bilan muloqotidir. Mutolaa tufayli yozma nutqda aks etgan voqea - hodisadan xabardor bo‘ladi. Omma tushuna oladigan tilda gapirish, ularni ifodalanayotgan fikrga ishontira olish notiqalar oldiga qo‘yiladigan asosiy shartlardan hisoblanadi. Buning uchun esa, yuqorida aytilganidek, mavzuni yaxshi bilishdan tashqari, uni bayon etishning aniq belgilangan rejasi bo‘lishi kerak. Vaqtni hisobga olish notiqlik fazilatlaridandir. Chunki so‘zlash muddati oldin e‘lon qilinib, shunga rioya qilinsa, iloji bo‘lsa, nutq sal oldinroq tugatilsa, ayni muddao bo‘ladi. So‘zlovchining o‘z nutqiga munosabati ham muhimdir. Chunki shunday bo‘lgandagina quruq rasmiyatchilikdan voz kechiladi. So‘zlovchi va tinglovchi o‘rtasidagi aloqa mustahkamlanadi. Nutq odobi insonning ma‘naviyatini-ma‘rifatini belgilovchi asosiy mezondir.

Xulosa

Demak, kishining odobi, eng avvalo, uning nutqida ko'rinadi. Aytilishi zarur bo'lgan xabarlarni, tinglovchini hurmat qilgan holda, uning ko'ngliga mos holda adabiy me'yordagi ifodalar bilan yetkazishdir. Yomon xabar ham tinglovchiga beozor yetkazish mumkin. Buning uchun so'zlovchi tilni, mukammal bilishi kerak. Muloyim, yoqimli, odobli so'zlash ham o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Unga yoshlikdan ibratli kishilarga taqlid qilish, ulardan o'rganish orqali erishiladi. O'quvchi uchun esa eng yaxshi namuna o'qituvchidir. Buni o'qituvchi har doim his qilib turishi kerak. Nutq odobi salomlashishdan boshlanadi. Salomlashishdagi xushmuomalalik undan keyingi yaxshi suhbat bo'ladi, tinglovchida yaxshi kayfiyat paydo qiladi.

“Qutadg‘u bilig”ning bir necha bobi bevosita axloq va odob masalalariga bag'ishlangan. Shunday boblardan biri “Til ardami” (“Til odobi”) deb atalgan 7-bob bo'lib, unda shoir o'qish va bilim olishda so'zning ahamiyati, qisqa va mazmunli so'zlash, tilga ortiqcha erk bermaslik va boshqalar haqida ibratli o'gitlar beradi: Yusuf Xos Hojib shoir sifatida badiiy so'zning qimmatini va ta'sir kuchini alohida ta'kidlaydi, o'z so'zini ko'p o'rinda «shoir tilidan» (donishmandlar tilidan) so'zlaydi va yaxshi so'zni har qanday oltin kumushdan ham ortiqroq biladi:

*Kumush qolsa oltun maning sanga,
Oni tutmag'il san bu, so'zga teng-a:
Kumush ishka tutsa tugar olqinur,
So'zim ishga tutsa kumush qizg'onur [2].*

Nutq madaniyatimizni rivojlantirish uchun Sharq mutafakkirlarining notiqlik san'ati, mahorati, nutq odobi haqidagi qarashlarini o'rganish ham qarz va farzdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Nusratilla Jumayevning (“Istiqlol va ona tilimiz” “Sharq” nashriyoti, 1998-yil
2. Alisher Navoiy. “Mahbubul qulub”. — T., “Fan”, 1982.
3. Kaykovus “Qobusnoma”. — T., “O‘qituvchi”, 2006.
4. Jo‘rayev T.T, Halilov S.G`. “Nutq madaniyati”. Samarqand - 2021
5. Yusuf Xos Hojibning ”Qutadg‘u bilig” asari, T., 1991.

ORATORY ART AND SPEECH CULTURE

Dilfuzaxon QO'ZIYEVA Ilkhomjon kizi

Abstract. *This article discusses the art of oratory, public speaking skills, ways to improve the clarity and effectiveness of speech, and speech culture.*

Keywords. Skilled orator, expressiveness, eloquence, oratory art, speech, speech culture, speech etiquette, effectiveness, established plan.